

Avaliação da implementação de políticas públicas em educação: O caso do CAPES PrInt na Universidade Federal do Rio de Janeiro

Eduardo Russo^a

Ariane Roder Figueira^b

Andréa Reis Ferreira Torres^c

Resumo: O presente trabalho tem por objetivo contribuir para a produção científica de políticas públicas dedicadas a compreender os desafios da implementação e o hiato existente entre o planejado e o executado, permitindo gerar reflexões sobre o aperfeiçoamento desse processo. Para tal, esse trabalho se utilizou de uma abordagem qualitativa de pesquisa através do estudo do caso. Como resultados, 8 categorias analíticas foram geradas para mapear os pontos de atrito encontrados durante o processo de implementação do CAPES PrInt na UFRJ: (1) autonomia administrativa, (2) gestão dos recursos financeiros, (3) sobrecarga dos recursos humanos das instituições de ensino superior, (4) relatórios e metodologias de avaliação, (5) alternância das regras no meio do percurso, (6) questões conjunturais externas, (7) institucionalização da internacionalização, e a (8) centralização da comunicação.

Palavras-Chave: Políticas Públicas; Educação; Implementação; Internacionalização; UFRJ.

1. Introdução

O Programa Institucional de Internacionalização (CAPES-PrInt) foi uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) formulada em 2017 (CAPES, 2022). Com duração inicial prevista de 4 anos, o CAPES PrInt visava fornecer recursos para instituições de ensino superior nacionais de forma que conseguissem fortalecer sua presença internacional através do estímulo à mobilidade acadêmica, cooperação científica e tecnológica, além da formação de redes de pesquisa internacionais (CAPES, 2022). Com 300 milhões de reais anuais divididos entre os Programas de Pós-Graduação (PPGs) aderentes, o CAPES PrInt trouxe uma proposta institucional de concentrar as iniciativas de inserção internacional e cooperação das Instituições de Ensino Superior (IES) com instituições estrangeiras em diversas áreas do conhecimento (MEC, 2023).

^a Sul Ross State University, Rio Grande College of Business, Eagle Pass, TX, United States of America.

^b Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto COPPEAD de Administração, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

^c Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de História, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

O processo de lançamento do PrInt ocorreu por uma chamada pública da CAPES (CAPES, 2017). Após essa etapa, a CAPES esteve aberta a proposta de diversas IES nacionais, responsáveis por submeter um plano estratégico de internacionalização. As propostas passaram então por uma etapa de avaliação técnica por pares. Os especialistas do campo levaram em consideração critérios como qualidade acadêmica das IES, relevância científica, infraestrutura disponível e capacidade para cooperação internacional. Ao final do processo, 36 IES brasileiras que demonstraram potencial para internacionalização de seus PPGs foram contempladas. Dentre as IES contempladas pelo PrInt, estava a UFRJ, com 58 dos seus 132 PPGs tendo aderido ao CAPES PrInt, permitindo com que R\$ 56.425.746,98 do programa fossem destinados para a instituição.

Alguns meses após a adesão da UFRJ ao PrInt, no entanto, diversas questões administrativas começaram a surgir. Dentro da UFRJ, conforme exigência do Edital da CAPES, a gestão do programa ficou a cargo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR-2), que assumiu a responsabilidade pela interlocução das coordenações de seus PPGs aderentes com a CAPES. Uma vez que o PrInt foi proposto como uma política pública de caráter participativo (Newman, 2005), as IES contempladas pelo programa gozavam de certa autonomia no gerenciamento dos recursos. No entanto, a falta de diretrizes claras, sobretudo no que diz respeito à avaliação dos resultados do programa, bem como à prestação de contas, gerou uma sobrecarga administrativa nas estruturas internas da IES e dos próprios PPGs, que começaram a questionar o custo-benefício do programa.

Paralelamente a isso, questões conjunturais trazidas pela pandemia de COVID-19 entre os anos de 2020 e 2023, impactaram diretamente ações de internacionalização, ocasionando uma sobra de recursos e consequente prolongamento do PrInt até 2024 (PrInt UFRJ, 2023). Diante desse contexto, o presente trabalho teve por objetivo contribuir para a produção científica de políticas públicas, sobretudo, dedicadas a compreender o hiato existente entre o planejado e o executado (Arretche., Barreira., & Carvalho, 2001), tendo em vista que programas de apoio à ciência e à internacionalização como o CAPES PrInt devem ser entendidos como estratégicos, precisando assim serem estudados e aprimorados. Dessa forma, a partir do caso UFRJ, é possível refletir sobre o aperfeiçoamento da implementação e acompanhamento de metas e avaliação de políticas públicas educacionais.

2. Avaliação de políticas públicas em educação

A avaliação de políticas públicas é um processo sistemático que busca analisar o impacto, a efetividade, a eficiência e a sustentabilidade de políticas governamentais a curto, médio e longo prazo, mesmo com recursos limitados (Grindle, 2004). Mecanismos de avaliação com indicadores claros, definidos antes da implementação do projeto, são fundamentais para promover a prestação de contas do dinheiro público e melhorar a tomada de decisão de gestores (Samset & Volden, 2016). A escolha da metodologia dependerá do contexto e objetivos do projeto (Volkery & Ribeiro, 2009).

Entre as metodologias, destaca-se a avaliação de impacto (Bouillon & Tejerina, 2007), que mede e analisa os efeitos das políticas sobre indivíduos, comunidades, setores e stakeholders. Essa abordagem geralmente compara um grupo com acesso à política a um grupo controle (Loi & Rodrigues, 2012) para determinar se houve um efeito positivo. Uma segunda metodologia é a avaliação de processo (Butterfoss, 2006), que se concentra nos procedimentos e atividades durante a implementação. Ela analisa se os processos foram executados adequadamente, identificando obstáculos, erros e melhores práticas para melhorar a eficiência e efetividade (Vedung, 2017). Pode ser usada ao final ou em estágios intermediários do projeto para correções e melhorias.

Uma terceira forma é a avaliação custo-efetividade (Verguet., Kim & Jamison, 2016), que compara custos de implementação com benefícios alcançados. Essa abordagem é necessária, pois muitas políticas, apesar dos impactos positivos, podem ser onerosas, tornando-se negativas em termos de custo de oportunidade. A busca por identificar políticas que proporcionem melhores resultados em termos de custo-retorno, apesar de desafiadora, é essencial no planejamento (Munoz, 2016). Por fim, uma abordagem mais qualitativa busca compreender percepções, experiências e impactos subjetivos (Maxwell, 2020), utilizando mecanismos como entrevistas em profundidade, focus group, análise documental e observação participante. Haynes (2008) destaca que essas abordagens são complementares e devem ser planejadas previamente para as diferentes fases do projeto.

A implementação de políticas públicas deve vir sempre acompanhada das fases de planejamento e monitoramento (Hill & Hupe, 2002), em um conceito de antes, durante e depois. Uma boa política pública deve prezar pelo seu caráter participativo, envolvendo a contribuição dos atores na implementação (Bovaird, 2007). Somente assim, uma política pública será abrangente e terá resultados legitimados. Gestores públicos precisam se valer de metodologias de avaliação rigorosas e mensuráveis e ter consciência de que uma boa avaliação passa por uma

abordagem multidisciplinar, contribuindo para o desenvolvimento sustentável (Fischer & Miller, 2017).

No entanto, há grandes desafios. A avaliação de políticas públicas, especialmente em países emergentes (Ferraro et al., 2012), enfrenta dificuldades em estabelecer relações de causa e efeito e a falta de dados confiáveis e fatores externos são barreiras (Oliver et al., 2014). Recentemente, a integração entre avaliação de políticas públicas e avaliação institucional é reconhecida como essencial (Leite et al., 2020), permitindo uma análise mais abrangente, considerando resultados esperados e processos institucionais. Isso proporciona uma visão completa das dinâmicas internas e externas que afetam o sucesso das iniciativas governamentais, valorizando resultados quantitativos e a qualidade dos processos e interações institucionais (Tavares., Oliveira & Seiffert, 2011).

O processo de avaliação de políticas públicas na educação não é diferente, sendo uma pauta prioritária para governos (Hilbert., Miles, & Othmer, 2009). Para medir impacto e efetividade, é preciso ter objetivos claros e uma metodologia de coleta, análise e interpretação de dados (Goldstein & Woodhouse, 2000). Literatura recente enfatiza a necessidade de abordagens metodológicas flexíveis e adaptáveis (Macena., Justino & Capellini, 2018), ajustadas às especificidades de cada instituição para uma análise crítica e contextualizada. O desenvolvimento de indicadores que reflitam as realidades institucionais e a diversidade dos ambientes educacionais é fundamental para alinhar as políticas com as necessidades e capacidades (Brito., Siveres & Cunha, 2019).

Primeiro, os objetivos da política precisam ser claramente definidos, realistas e alcançáveis na fase de planejamento (Berry & Taylor, 2014). Trabalhar com objetivos otimistas, mas descolados da realidade, pode levar a uma política pouco efetiva (Saetren, 2005). Conectados aos objetivos, estão os indicadores de desempenho, que devem ser selecionados adequadamente (Guthrie & Neumann, 2007). Eles podem incluir taxa de conclusão de estudos, resultados de avaliações, alfabetização, acesso à educação, entre outros. Para políticas de internacionalização do ensino superior, como o CAPES PrInt (Oliveira, 2019), indicadores foram o crescimento de professores visitantes estrangeiros, projetos internacionais, formação de redes, e oportunidades de doutorado sanduíche, entre outros.

Um dos maiores desafios é a coleta de dados (Fernandes et al., 2019). Embora possa ser feita por pesquisas e registros administrativos, formulários desalinhados com os objetivos e a falta de engajamento do público-alvo são obstáculos (Vargiu, 2014). A maneira de solicitar os dados impacta a análise; dados qualitativos, por exemplo, limitam técnicas estatísticas. Os

impactos da política pública na melhoria da qualidade do ensino, redução de desigualdades e aumento do acesso à educação são determinantes para sua eficiência e eficácia (Kelly, 2012). Tais questões, além de seguir a lógica de recursos versus resultados, devem ser construídas colaborativamente com a comunidade educacional (Rubin, 2009), pois suas percepções podem fornecer insights valiosos e permitir ajustes.

O processo de avaliação de políticas públicas em educação precisa ser contínuo (Abera., Kedir & Beyabeyin, 2017), especialmente considerando a educação como pauta prioritária de Estado. A perenidade de políticas educacionais que evoluem a partir da identificação de casos de sucesso e pontos de melhoria permite ajustes para promover a qualidade educacional (Braga, Checchi & Meschi, 2013), incluindo a internacionalização. No entanto, a implementação de avaliações eficazes ainda enfrenta desafios como resistência institucional e complexidade dos contextos educacionais (Menezes, 2025), sendo necessário assim uma avaliação que inclua a participação ativa dos atores institucionais, promovendo colaboração e aprendizagem contínua (Chrispino, 2023).

3. Método

Por meio da aplicação do método qualitativo (Yin, 2005), o presente trabalho tem por objetivo contribuir para a produção científica de políticas públicas, sobretudo, dedicadas a compreender os desafios da implementação e o hiato existente entre o planejado e o executado (Arretche., Barreira., & Carvalho, 2001), permitindo gerar reflexões sobre o aperfeiçoamento da implementação de políticas públicas educacionais. O estudo de caso foi utilizado nesse trabalho por ser amplamente utilizado em pesquisas que visam compreender a complexidade de fenômenos específicos em contextos particulares.

Foram utilizadas como fontes de dados entrevistas semiestruturadas com agentes envolvidos no processo de implementação, observação participante e análise de documentos. Além disso, os pesquisadores desse estudo tiveram a oportunidade de frequentar o ambiente natural no qual ocorreria o fenômeno, havendo a possibilidade de interagir com os participantes dentro do seu contexto de trabalho. Dentre os setores abordados o destaque vai para a PR-2, responsável pela gestão administrativa do PrInt na UFRJ, para a Superintendência Geral de Relações Internacionais (SGRI), a cargo da gestão dos acordos internacionais de cooperação técnico-científica e mobilidade, do Comitê Gestor CAPES PrInt, responsável pela formulação e implementação do projeto PrInt UFRJ, além do Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação

e Pesquisa (NAPPs), a cargo da gestão operacional do PrInt na UFRJ, conforme se observa na **Tabela 1**.

Tabela 1 – Entrevistados

Nº	Cargo	Setor	Tempo (min)
1	Superintendente	Superintendência Geral de Relações Internacionais	39
2	Coordenadora	Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa	48
3	Coordenador de Projeto CAPES PrInt	Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química	43
4	Superintendente de Pesquisa	Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa	24
5	Superintendente de Pós-Graduação	Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa	57
6	Representante	Comitê Gestor CAPES PrInt UFRJ	42
7	Assistente Administrativo	Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa	24
8	Representante	Comitê Gestor CAPES PrInt UFRJ	33
9	Coordenadora Acadêmica	Superintendência Geral de Relações Internacionais	43
10	Técnica de Assuntos Educacionais	Núcleo de Apoio a Políticas de Pós-Graduação e Pesquisa	36
Total			389

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024

As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos entrevistados, e passaram depois por um processo de transcrição. Os 389 minutos de gravação deram origem a 124 páginas de dados primários. Um mesmo roteiro de entrevista foi aplicado para todos os respondentes, e contou com uma primeira parte qualitativa composta de 7 perguntas, e uma segunda parte objetiva contendo 11 questões onde se pediu para que os respondentes pontuassem de 1 a 5 a partir das suas percepções sobre o impacto do CAPES PrInt na UFRJ. Enquanto a pontuação 1 representava que o entrevistado discordava totalmente da afirmação, 2 era equivalente a discordava, 3, não concordava nem discordava, 4, concordava, e 5, concordava totalmente. Para essa segunda etapa, todas as perguntas estavam alinhadas com os objetivos institucionais estabelecidos pelo projeto PrInt UFRJ.

A escolha da UFRJ como objeto desse estudo tem sua relevância justificada por ser uma das mais antigas e importantes instituições de ensino no Brasil. Fundada em 1920, a instituição se destaca por ser a maior universidade federal do país, com mais de 53.500 alunos de graduação, 15.700 alunos de pós-graduação, 4.240 professores e 3.520 servidores técnico-administrativos (UFRJ, 2023). Em termos de relevância para o ensino e pesquisa, a instituição é reconhecida também por ser uma das melhores universidades do Brasil e da América Latina, tendo sido eleita já há 10 anos consecutivos pelo *Center for World University Rankings* (CWUR), como a melhor universidade federal do país (Conexão UFRJ, 2023). Em termos de pós-graduação, a instituição conta com cerca de 200 cursos de especialização lato-sensu, além de 132 programas de pós-graduação stricto-sensu (UFRJ, 2023).

Por fim, após a transcrição dos dados, eles foram codificados e categorizados, para se identificar temas e padrões. Com isso, um framework apresentando 8 dos principais pontos de atrito à implementação do CAPES PrInt na UFRJ é proposto, sendo eles: (1) autonomia administrativa, (2) gestão dos recursos financeiros, (3) sobrecarga dos recursos humanos das IES, (4) relatórios e metodologias de avaliação, (5) alternância das regras no meio do percurso, (6) questões conjunturais externas, (7) institucionalização da internacionalização, e (8) centralização da comunicação.

4. Resultados e Discussão

Ao longo dos 4 anos inicialmente pensados para o PrInt, a expectativa era que o programa movimentasse, somente na UFRJ, mais de 56 milhões de reais em ações de promoção à internacionalização. Pensar em internacionalização como ação estratégica era algo relativamente novo, e o PrInt viria para cobrir uma das ineficiências de programas de governos anteriores que sofreram com a falta de objetividade, como o próprio Ciência sem Fronteiras (Barbosa *et al.*, 2022).

Assim, o CAPES PrInt foi capaz de mobilizar a criação de uma política de internacionalização para a UFRJ, anteriormente inexistente, concentrando diversas ações da pauta que antes estavam pulverizadas. Outra importante mudança foi também criação da SGRI, em lugar à antiga Diretoria de Relações Internacionais (DRI), indicando assim um aumento do grau de relevância da pauta. No entanto, apesar de a nova superintendência unificar a questão dos convênios internacionais, que se intensificaram a partir do PrInt, a SGRI não se envolvia diretamente nas rotinas administrativas do PrInt.

Outro destaque em relação às mudanças percebidas foi que “antes do CAPES PrInt as ações de mobilidade e internacionalização eram individualizadas, e ficavam a cargo de cada um dos PPGs da instituição, o CAPES PrInt foi capaz de unificar e uniformizar as ações, dando para a reitoria uma visibilidade sobre a internacionalização de sua pós-graduação que antes era impossível de se ter” (Entrevistado 1). Com isso, “o PrInt traz de interessante o pensar a internacionalização de maneira institucional, e não de maneira individual” (Entrevistado 2). Por outro lado, “houve uma transferência de responsabilidade administrativa e financeira de programas que comumente sempre foram de responsabilidade da CAPES. Isso acabou gerando uma sobrecarga de trabalho para a UFRJ, que já sofria com falta de pessoal” (Entrevistado 3).

Isso pode ser visto, por exemplo, na questão da transferência de recursos para um professor em missão no exterior. O docente precisa de recursos para arcar com despesas

peçoais, e boa parte dos repasses precisam ser feitos por um cartão de crédito corporativo disponibilizado pela CAPES ao gestor do projeto PrInt ou PPG. Uma das limitações é que muitas dessas contas só podem ser movimentadas presencialmente com o uso da digital do beneficiário da conta. Essa questão, aliada ao limitador de só poder se transferir um montante de 10 mil reais por dia, gera a necessidade de o gestor dos recursos ir inúmeras vezes ao banco durante a semana. “Por vezes me sinto um office boy da CAPES”, afirma um dos entrevistados (Entrevistado 2). “Estou agora com uma missão que custou 36 mil reais, e eu terei que ir 4 vezes ao banco para transferir todos os recursos” (Entrevistado 2). “É um tempo enorme desperdiçado que poderia estar sendo investido em educação e pesquisa, tudo devido a ineficiências administrativas do programa” (Entrevistado 7).

Esse exemplo pode ser compreendido como um típico gargalo de execução, não previsto na concepção inicial do programa (Hill & Hupe, 2002). Outro ponto que acaba onerando administrativamente os coordenadores aderentes ao PrInt dentro da UFRJ está na ineficiência em relação à prestação das informações (Fernandes *et al.*, 2019). “Estamos tendo que submeter de maneira duplicada informações muito parecidas com as que já somos obrigados a submeter para a Plataforma Sucupira” (Entrevistado 8). Todas essas burocracias de prestação de contas e movimentação de recursos acabou, em parte, ocasionando a sobra de muitos recursos previstos para o PrInt. “Obviamente que temos que levar em consideração todo o contexto de pandemia que tivemos entre os anos de 2020 e 2023, mas sem sombra de dúvidas as ineficiências burocráticas do PrInt não ajudam em nada” (Entrevistado 6). “Converso com muitos coordenadores PrInt dentro da UFRJ e o sentimento geral que tenho é que, em uma possível reedição do programa após 2024, a maioria deles optaria por não aderir justamente por conta de todos esses entraves burocráticos. A modalidade de “bolsas balcão” que tínhamos anteriormente eram mais simples de se operar” (Entrevistado 7). Além disso, uma vez que a adesão dos programas foi voluntária, atualmente ainda se enfrentam diversos problemas de engajamento, sobretudo no que tange à resposta dos questionários (Fernandes *et al.*, 2019). Para muitos, o trabalho de se preencher um relatório adicional é entendido como “repetitivo e maçante” (Entrevistado 10). Grande parte desse esforço administrativo poderia ser evitado se houvesse uma integração de sistemas da própria CAPES, como o que já é feito através da Plataforma Sucupira.

Ao longo desses anos de implementação, muitas dúvidas também surgiram, pois o PrInt era algo novo não somente para as IES, mas para a própria CAPES. Nesse sentido, “a criação de uma central de gestão do PrInt e canal de dúvidas dentro da PR-2 da UFRJ é algo que tem

funcionado bem” (Entrevistado 1). “Se não houvesse esse filtro intermediário entre os PPGs e a CAPES, tenho certeza de que a comunicação seria ainda mais caótica” (Entrevistado 9). Mais uma vez, a falta de equipe é um problema. “Para o PrInt funcionar da forma que ele está atualmente desenhado, cada PPG precisaria ganhar pelo mais uma pessoa que ficasse integralmente dedicada ao programa, e sabemos que atualmente isso é algo impossível” (Entrevistado 4). Isso deixa evidente que a questão da escassez dos recursos humanos é um desafio que ainda precisa ser contornado em uma possível reedição do programa.

Os desafios enfrentados pela UFRJ, especialmente em termos de sobrecarga administrativa e falta de diretrizes claras para a gestão de recursos, ilustram a necessidade de uma governança eficaz, como descrito por Grindle (2004). A ideia de "*good enough governance*" enfatiza que, mesmo em contextos de recursos limitados, é essencial estabelecer estruturas básicas de gestão que permitam a execução eficaz das políticas públicas. A ausência de indicadores claros, conforme apontado por Samset & Volden (2016), não apenas dificulta a prestação de contas, mas também compromete a capacidade da instituição de tomar decisões informadas e estratégicas. Este cenário sublinha a importância de um planejamento rigoroso, com indicadores bem definidos que possam guiar a implementação e a avaliação contínua das políticas, garantindo que os objetivos sejam alcançados de maneira eficiente e transparente (Guthrie & Neumann, 2007).

Paralelamente, a CAPES, nos últimos anos, assim como as universidades federais em geral, sofreu com a questão dos cortes de recursos (CNN, 2022). Ainda assim, alguns dos entrevistados enxergam que “a responsabilidade na gestão do programa deveria ser da CAPES e não das IES. Hoje o que vemos é apenas uma pessoa na CAPES que fica de ponto focal para todas as questões relacionadas ao PrInt na UFRJ. Não temos visibilidade se existe alguma estrutura para além dela, ao menos não que tenhamos acesso” (Entrevistado 5). Atualmente, todas as tarefas que envolvem a gestão do PrInt ficam a cargo do Núcleo de Apoio a Política de Pós-Graduação e Pesquisa, uma das divisões da PR-2. Criado originalmente como um setor para fazer análise, coletar dados, e apoiar a tomada de decisão do gabinete da Pró-reitoria, o NAPs aos poucos foi ganhando outro escopo, acumulando outras atribuições, dentre as quais a gestão de alguns projetos de institucionais de financiamento de ensino e pesquisa. A PR-2, por sua vez, apesar de ter seus déficits em termos de estrutura administrativa, como representante da administração central da IES, teve pela primeira vez a oportunidade de gerar dados sobre a internacionalização, que vão servir como diagnóstico e insumo para o incremento na cooperação internacional.

A complexidade da implementação do CAPES PrInt na UFRJ, particularmente os gargalos de execução como a transferência de recursos, exemplifica as dificuldades inerentes à implementação de políticas públicas, conforme discutido por Hill & Hupe (2002). Os autores destacam que a implementação eficaz depende de uma compreensão clara dos processos e das interdependências entre os atores envolvidos. A transferência de responsabilidade administrativa, sem o devido suporte e clareza, resultou em uma sobrecarga que comprometeu a eficácia do programa. Bovaird (2007) argumenta que um processo participativo é crucial para assegurar que as políticas sejam abrangentes e legitimadas, envolvendo os atores desde a formulação até a implementação. Essa participação não só aumenta a legitimidade das políticas, mas também melhora a adaptabilidade e a resiliência dos programas diante de desafios imprevistos.

Entre os pontos positivos e negativos aqui destacados, outra questão relevante foi o impacto das mudanças na gestão da própria CAPES, que alterou o escopo do PrInt e o entendimento sobre algumas de suas diretrizes. Essas alternâncias administrativas (Abera., Kedir & Beyabeyin, 2017) geraram mudanças no sistema para extração do relatório anual de resultados, além de uma incerteza sobre o remanejamento de recursos. “A falta de uma estabilidade na metodologia de avaliação dos resultados gerou uma incerteza muito grande sobre o programa, era como se você estivesse mudando as regras com o jogo andando” (Entrevistado 4). Outro agravante era que muitas dessas mudanças se davam de maneira *top down*, ou seja, com pouco ou nenhum envolvimento das IES na formulação ou nas etapas subsequentes de implementação (Arretche., Barreira., & Carvalho, 2001).

A resistência institucional e as complexidades dos contextos educacionais enfrentados pela UFRJ, como descrito por Oliver et al. (2014), destacam a importância de integrar evidências robustas na formulação e implementação de políticas. A falta de dados confiáveis e a influência de fatores externos são barreiras significativas que poderiam ter sido mitigadas por uma abordagem multidisciplinar, conforme defendido por Fischer & Miller (2017). Essa abordagem não apenas melhoraria a eficiência e sustentabilidade dos serviços públicos, mas também facilita a adaptação das políticas às realidades locais, permitindo que programas como o CAPES PrInt alcançassem seus objetivos de forma mais eficaz. A inclusão de múltiplas perspectivas e disciplinas poderia então enriquecer a análise e ajudar a identificar soluções inovadoras para os desafios enfrentados, garantindo que as políticas públicas sejam tanto eficazes quanto equitativas (Menezes, 2025).

Em termos de extrapolação da experiência que foi o processo de implementação do CAPES PrInt na UFRJ, a **Figura 1** propõe algumas generalizações a partir das informações discutidas aqui, apresentadas a partir de 8 categorias analíticas principais. A primeira delas diz respeito à autonomia administrativa que o CAPES PrInt propunha. Com ela, o que se observou foi uma grande pressão sobre a gestão dos recursos financeiros do projeto por parte das IES, que tiveram que passar a administrar processos altamente burocráticos. O mesmo pode ser observado com os relatórios e metodologias de avaliação, com informações extensas e solicitadas em duplicidade, tornando-se assim os principais responsáveis por sobrecarregar os já escassos recursos humanos das IES. Do outro lado, as mudanças nas regras e diretrizes do programa ao longo da sua implementação, aliado a questões conjunturais externas como a própria COVID-19, e a inflexibilidade para lidar com essas questões, podem ser compreendidos como outros fatores negativos do projeto. Ainda assim, a possibilidade de se pensar a pauta da internacionalização de uma maneira estratégica, aumentar a visibilidade das atividades dos seus PPGs, e até mesmo de melhorar a comunicação da IES com a própria CAPES, se sobressaem como fatores positivos dessa experiência.

Com isso, analisando de maneira geral a Figura 1, que propõe uma generalização analítica para se pensar os pontos de atrito na implementação do CAPES PrInt e demais políticas públicas educacionais, é importante identificar dois atores principais, a CAPES como administradora dos recursos, e as IES como receptoras dos recursos e implementadoras do programa. A partir daí, é interessante observar os fluxos representados pelas setas, sendo as de cima para baixo que correm pelo lado esquerdo do framework podendo ser compreendidas como pontos de fricção que exerceram força negativa sobre as IES, sendo eles a (1) autonomia administrativa, (2) a gestão dos recursos financeiros, (3) a sobrecarga dos recursos humanos, e os (4) relatórios e metodologias de avaliação. Já os fluxos de baixo para cima seriam os pontos positivos de aprendizado para as IES, sendo eles a possibilidade de uma (5) institucionalização das ações de internacionalização, além da (6) centralização da comunicação. Por fim, os fluxos de cima para baixo que correm pelo lado direito do modelo também poderiam ser entendidos como variáveis negativas, mas que dessa vez não são específicos do PrInt, mas sim do ambiente ou da própria CAPES, como nas (7) alternância das regras de meio de percurso, e demais (8) questões conjunturais externas.

Em um segundo momento, analisando a parte objetiva do questionário, a primeira pergunta indagava se, a partir da percepção do entrevistado, o CAPES PrInt havia contribuído para um aumento no número de professores visitantes, pós-doc estrangeiros ou com vivência

no exterior na UFRJ. 40% dos respondentes disseram que concordavam totalmente com essa afirmação, enquanto 30% apenas concordavam, e outros 30% mantiveram um posicionamento neutro. Essa pergunta apresentou uma média de 4,1 no total das respostas em uma escala de 1 a 5 onde o mais próximo de 1 representa um maior índice de discordância, e o mais próximo de 5 um maior índice de concordância. O mesmo entendimento pode ser replicado para as demais perguntas dessa seção. Já a segunda questão perguntava se o CAPES PrInt havia contribuído para o crescimento do número de projetos de cooperação internacional na UFRJ. 60% concordaram totalmente com essa afirmação, enquanto 30% apenas concordaram e outros 10% não concordaram nem discordaram.

Figura 1 – Principais pontos de atrito na implementação do CAPES PrInt na UFRJ

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024

A terceira pergunta era sobre se o CAPES PrInt havia estimulado a formação de redes de pesquisa internacionais na UFRJ. 20% responderam que concordavam totalmente com essa afirmação, enquanto os outros 80% apenas concordavam, em uma média igual à primeira

pergunta de 4,1. A quarta pergunta versava sobre se o CAPES PrInt havia fomentado a criação de um ambiente mais internacional na UFRJ. Para essa questão, 30% concordaram totalmente com a afirmação, 20% apenas concordaram, 30% mantiveram o posicionamento neutro, e outros 20% discordaram. Já a quinta questão perguntava se o CAPES PrInt contribuiu para o aumento da realização de ações de dupla titulação ou cotutela da UFRJ com IES estrangeiras. Para essa pergunta, nenhum respondente concordou totalmente com a afirmação. 30% apenas concordaram, 60% não concordaram nem discordaram, e outros 10% discordaram. A pergunta 6 afirmava que o CAPES PrInt havia incentivado a criação e oferta de disciplinas lecionadas em língua estrangeira na UFRJ. 20% dos respondentes concordaram completamente com a afirmativa, e outros 20% apenas concordaram. 40% não concordaram nem discordaram, e 20% discordaram.

A sétima pergunta questionava se o CAPES PrInt havia contribuído para o crescimento do número de alunos de doutorado com fluência em língua estrangeira na UFRJ. 30% concordaram totalmente com a afirmação, enquanto 20% apenas concordaram. Além disso, 10% não concordou nem discordou, 30% discordaram, e os outros 10% discordaram totalmente da afirmação. Enquanto isso, a oitava pergunta questionava se o respondente acreditava que o CAPES PrInt havia contribuído para o aumento de oportunidades de doutorado sanduíche no exterior. 70% concordaram totalmente com a afirmação, enquanto outros 30% apenas concordaram. Já a pergunta de número 9 questionava se a seleção de áreas de conhecimento prioritárias permitida pelo CAPES PrInt, foi benéfica para a internacionalização da UFRJ. Enquanto 20% concordaram totalmente, 30% apenas concordaram, 10% não concordou nem discordou, 20% discordaram e outros 20% discordaram totalmente com a afirmação.

A décima pergunta dessa etapa perguntava se o respondente acreditava que a distribuição orçamentária do CAPES PrInt, inicialmente dividida ao longo de 4 anos, foi adequada para a operacionalização do programa na UFRJ. Nenhum respondente concordou totalmente com essa afirmação. 10% apenas concordaram, 20% não concordaram nem discordaram, 50% discordaram, e os outros 20% discordaram totalmente. Já a última pergunta questionava se o CAPES PrInt foi capaz de se integrar a outras ações de fomento da CAPES durante seus anos de implementação. 10% concordou totalmente, 10% apenas concordou, 40% não concordaram nem discordaram, 10% discordou e 30% discordaram totalmente. O resultado das respostas dessa etapa do questionário pode ser visto na **Tabela 2**.

Uma rápida avaliação dos resultados dessa etapa do questionário nos mostra que o maior problema do CAPES PrInt na UFRJ se deu justamente pela dificuldade em gerir seu orçamento

entre os diversos anos que compuseram o programa. A impossibilidade de se transferir parte do recurso alocado em um determinado ano para o ano seguinte, sobretudo em um contexto de pandemia que limitou as ações de mobilidade científica no Brasil e no mundo, foi um dos principais pontos de atrito levantados pelos respondentes nesta etapa. Aliado a esse ponto representado pela pergunta 10, a pergunta 11 também pode ser enquadrada como uma pergunta detratora, com média negativa ao nível de concordância, ou seja, abaixo de 3. Essa última, por sua vez, questionava sobre a falta de integração do CAPES PrInt com outras ações de fomento da CAPES, em parte motivada também pelo período de sucessivos cortes orçamentários que a pauta em educação sofreu no Brasil entre os anos de 2019 e 2022. Por sua vez, as questões que apresentaram maior índice de concordância foram as perguntas de número 8 e número 2, que diziam respeito à contribuição do CAPES PrInt em relação ao aumento de oportunidades de doutorado sanduíche no exterior e o crescimento do número de projetos de cooperação internacional na UFRJ.

Tabela 2 – Resultado da segunda etapa quantitativa do questionário de pesquisa

Nº	Pergunta 01	Pergunta 02	Pergunta 03	Pergunta 04	Pergunta 05	Pergunta 06	Pergunta 07	Pergunta 08	Pergunta 09	Pergunta 10	Pergunta 11
1	5	5	5	4	3	3	5	4	3	3	3
2	5	5	4	2	3	4	4	5	1	2	4
3	5	5	4	3	4	3	2	4	1	3	1
4	3	4	4	3	2	3	2	5	4	2	2
5	3	5	3	5	4	5	5	5	4	1	1
6	4	3	4	4	3	4	5	5	4	2	5
7	5	4	4	5	4	5	2	5	5	2	1
8	3	5	4	3	3	2	4	5	2	4	3
9	4	5	5	5	3	3	1	5	2	1	3
10	4	4	4	2	3	2	3	4	5	2	3
Média	4,1	4,5	4,1	3,6	3,2	3,4	3,3	4,7	3,1	2,2	2,6

Fonte: Elaborado pelos Autores, 2024

5. Considerações Finais

O presente trabalho teve por objetivo contribuir para a produção científica de políticas públicas, sobretudo, dedicadas a compreender os desafios da implementação e o hiato existente entre o planejado e o executado (Arretche., Barreira., & Carvalho, 2001), tendo em vista que programas de apoio à ciência e à internacionalização como o CAPES PrInt devem ser entendidos como ações estratégicas que demandam estudos visando o seu aprimoramento. Esperamos que os resultados desse trabalho possam gerar aprendizados e sugestões de melhoria para os formuladores de políticas públicas e para as IES que sejam contempladas futuramente por programas semelhantes.

Diante disso, é importante se fazer uma reflexão sobre a autonomia administrativa (1) trazida pelo PrInt, que gerou diversas sobrecargas para as IES aderentes ao programa, sobretudo no que diz respeito à transferência de responsabilidades na gestão dos recursos financeiros (2), que antes sempre ficaram a cargo da CAPES. Juntamente a isso, questões de coleta de dados (Fernandes *et al.*, 2019), através de relatórios e metodologias de avaliação (3) complexas, redundantes, e muitas vezes não alinhados com os objetivos do programa (Berry & Taylor, 2014), criaram uma grande sobrecarga nos recursos humanos das IES (4) contempladas.

Nesse sentido, as próprias IES, como o encontrado na UFRJ, têm a sua parcela de culpa nessa equação, uma vez que, se analisarmos a maneira com que foram formulados os indicadores de internacionalização do seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), existe um completo descolamento entre o que se objetiva e o que é capaz medir. No caso da UFRJ, apesar da PR-2 ter criado um sistema interno específico para os programas PrInt incluírem suas informações, que posteriormente serviriam para alimentar a base de dados da CAPES, praticamente não existia base de dados histórica, e as informações contidas na Plataforma Sucupira, não permitiam medir as especificidades dos indicadores de internacionalização.

Esse contexto interno das IES e do próprio CAPES PrInt, quando aliados a questões mais “macro” como a (5) alternância das regras no meio do percurso promovidos pelas mudanças na gestão da CAPES (Abera., Kedir & Beyabeyin, 2017), além de (6) questões conjunturais externas como a COVID-19, acabam por colocar em xeque a eficácia final do programa como política pública (Kelly, 2012). Ainda assim, fatores positivos podem e merecem ser destacados, como a possibilidade de se institucionalizar as ações de internacionalização das IES (7), antes pulverizadas, bem como centralizar e otimizar a comunicação (8) dos PPGs com a CAPES e com a própria administração central das IES.

Por fim, cumpre esclarecer que esse trabalho apresenta limitações por ser um estudo de caso único, promovendo assim generalizações limitadas. Com isso, é incentivado que investigações futuras sejam realizadas, sobretudo com outras IES que receberam recursos da primeira edição do CAPES PrInt, para comparar os desafios e soluções encontradas pela UFRJ. Acreditamos que essa troca de informações poderá ser benéfica para o amadurecimento de políticas públicas educacionais subsequentes, bem como a melhora na gestão de programas como o CAPES PrInt dentro das IES brasileiras.

Referências

- ABERA, G.; KEDIR, M.; BEYABEYIN, M. The Implementations and Challenges of Continuous Assessment in Public Universities of Eastern Ethiopia. *International Journal of Instruction*, v. 10, n. 4, p. 109-128, 2017.
- ARRETCHE, M.; BARREIRA, M.; CARVALHO, M. Uma contribuição para fazermos avaliações menos ingênuas. IEE/PUC-SP, 2001.
- BARBOSA, G. et al. Efetividade do Programa Ciência Sem Fronteiras em Alta Qualificação e Internacionalização do Ensino Superior Brasileiro. Disponível em: https://www.anpec.org.br/encontro/2022/submissao/files_I/i8-abcef42aa8ceddc7714016ce2c6ca4ad.pdf. Acesso em: 2022.
- BERRY, C.; TAYLOR, J. Internationalisation in higher education in Latin America: policies and practice in Colombia and Mexico. *Higher Education*, v. 67, p. 585-601, 2014.
- BOUILLON, C. P.; TEJERINA, L. R. Do we know what works? A systematic review of impact evaluations of social programs in Latin America and the Caribbean. *A Systematic Review of Impact Evaluations of Social Programs in Latin America and the Caribbean*, June 2007.
- BOVAIRD, T. Beyond engagement and participation: User and community coproduction of public services. *Public administration review*, v. 67, n. 5, p. 846-860, 2007.
- BRAGA, M.; CHECCHI, D.; MESCHI, E. Educational policies in a long-run perspective. *Economic Policy*, v. 28, n. 73, p. 45-100, 2013.
- BRITO, R. D. O., SIVERES, L., & CUNHA, C. D. (2019). El uso de indicadores para evaluación cualitativa de proyectos educativos socioambientales: la gestión participativa en el medio ambiente escolar. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 27(104), 610-620.
- BUTTERFOSS, F. D. Process evaluation for community participation. *Annu. Rev. Public Health*, v. 27, p. 323-340, 2006.
- CAPES. A Internacionalização na Universidade Brasileira: Resultados do Questionário Aplicado pela CAPES. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/a-internacionalizacao-nas-ies-brasileiras-pdf>. Acesso em: 2023.
- CAPES. Programa Institucional de Internacionalização – CAPES – PrInt. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/bolsas/bolsas-e-auxilios-internacionais/informacoes-internacionais/programa-institucional-de-internacionalizacao-capes-print>. Acesso em: 2022.
- CHRISPINO, A. (2023). Identificando os desafios!. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 31(119), e0230002.
- CNN. Após cortes, MEC libera verbas para pagar bolsas da Capes e outros custos. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/politica/apos-cortes-ministro-da-educacao-anuncia-liberacao-de-verba-para-despesas-discricionarias/>. Acesso em: 2022.
- CONEXÃO UFRJ. UFRJ se mantém como a melhor universidade federal do Brasil, aponta ranking. Disponível em: <https://conexao.ufrj.br/2023/05/ufjr-se-mantem-como-a-melhor-universidade-federal-do-brasil-aponta-ranking/>. Acesso em: 2023.
- FERNANDES, E. et al. Educational data mining: Predictive analysis of academic performance of public school students in the capital of Brazil. *Journal of Business Research*, v. 94, p. 335-343, 2019.
- FERRARO, P. J. et al. Forest figures: Ecosystem services valuation and policy evaluation in developing countries. *Review of Environmental Economics and Policy*, 2012.
- FISCHER, F.; MILLER, G. J. (Eds.). *Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods*. Routledge, 2017.

- GOLDSTEIN, H.; WOODHOUSE, G. School effectiveness research and educational policy. *Oxford Review of Education*, v. 26, n. 3-4, p. 353-363, 2000.
- GRINDLE, M. S. Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, v. 17, n. 4, p. 525-548, 2004.
- GUTHRIE, J.; NEUMANN, R. Economic and non-financial performance indicators in universities: The establishment of a performance-driven system for Australian higher education. *Public Management Review*, v. 9, n. 2, p. 231-252, 2007.
- HAYNES, P. Complexity theory and evaluation in public management: A qualitative systems approach. *Public management review*, v. 10, n. 3, p. 401-419, 2008.
- HILBERT, M.; MILES, I.; OTHMER, J. Foresight tools for participative policy-making in inter-governmental processes in developing countries: Lessons learned from the eLAC Policy Priorities Delphi. *Technological Forecasting and Social Change*, v. 76, n. 7, p. 880-896, 2009.
- HILL, M.; HUPE, P. *Implementing public policy: Governance in theory and in practice*. Sage, 2002.
- KELLY, A. Measuring 'equity' and 'equitability' school effectiveness research. *British Educational Research Journal*, v. 38, n. 6, p. 977-1002, 2012.
- LEITE, L. S., VILARINHO, L. R. G., FERREIRA, S. M. M. R., FREITAS, S. R. N. D., & SANTOS, F. G. D. A. D. (2024). Avaliação de políticas públicas: uma análise de artigos acadêmicos armazenados na base e-Aval. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 32(123).
- LOI, M.; RODRIGUES, M. A note on the impact evaluation of public policies: the counterfactual analysis, 2012.
- MACENA, J. D. O., JUSTINO, L. R. P., & CAPELLINI, V. L. M. F. (2018). O Plano Nacional de Educação 2014–2024 e os desafios para a Educação Especial na perspectiva de uma Cultura Inclusiva. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 26(101), 1283-1302.
- MAXWELL, J. A. The value of qualitative inquiry for public policy. *Qualitative Inquiry*, v. 26, n. 2, p. 177-186, 2020.
- MEC. Divulgado resultado de programa de internacionalização da Capes. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/49011>. Acesso em: 2023.
- MENEZES, P. G. (2025). *Análise das Perspectivas de Gestores e Professores Sobre Avaliações Externas de Aprendizagem e Avaliação Institucional: Um Estudo de Caso em Uma Escola Pública de Fortaleza* (Master's thesis, Universidade do Minho - Portugal).
- MUNOZ, D. A. Assessing the research efficiency of higher education institutions in Chile: A data envelopment analysis approach. *International Journal of Educational Management*, v. 30, n. 6, p. 809-825, 2016.
- NEWMAN, J. Participative governance and the remaking of the public sphere. In: *Remaking governance*. Policy Press, 2005. p. 119-138.
- OLIVEIRA, C. S. A internacionalização do ensino superior no Brasil por meio da ação da CAPES: A Cocriação do Programa CAPES-PrInt, 2019.
- OLIVER, K. et al. A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. *BMC health services research*, v. 14, p. 1-12, 2014.
- PrInt UFRJ. PrInt. Disponível em: <https://print.ufrj.br/index.php/pt/>. Acesso em: 2023.
- QUEIRÓS, A.; FARIA, D.; ALMEIDA, F. Strengths and limitations of qualitative and quantitative research methods. *European journal of education studies*, 2017.
- RUBIN, H. *Collaborative leadership: Developing effective partnerships for communities and schools*. Corwin Press, 2009.

- SAETREN, H. Facts and myths about research on public policy implementation: Out-of-Fashion, allegedly dead, but still very much alive and relevant. *Policy Studies Journal*, v. 33, n. 4, p. 559-582, 2005.
- SAMSET, K.; VOLDEN, G. H. Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance. *International journal of project management*, v. 34, n. 2, p. 297-313, 2016.
- TAVARES, M. D. G. M., OLIVEIRA, M. A. A. D., & SEIFFERT, O. M. L. B. (2011). Avaliação da educação superior na revista *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação: ênfases e tendências*. *Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação*, 19(71), 233-258.
- UFRJ. Fatos e números. Disponível em: [https://ufrj.br/aceso-a-informacao/institucional/fatos-e-numeros/#:~:text=53.500 estudantes de graduação \(presencial\),4.242 professores](https://ufrj.br/aceso-a-informacao/institucional/fatos-e-numeros/#:~:text=53.500%20estudantes%20de%20gradua%C3%A7%C3%A3o%20(presencial),4.242%20professores). Acesso em: 2023.
- VEDUNG, E. *Public policy and program evaluation*. Routledge, 2017.
- VERGUET, S.; KIM, J. J.; JAMISON, D. T. Extended cost-effectiveness analysis for health policy assessment: a tutorial. *Pharmacoeconomics*, v. 34, n. 9, p. 913-923, 2016.
- VOLKERY, A.; RIBEIRO, T. Scenario planning in public policy: Understanding use, impacts and the role of institutional context factors. *Technological forecasting and social change*, v. 76, n. 9, p. 1198-1207, 2009.
- WILLIAMS, C. Research methods. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, v. 5, n. 3, 2007.
- YIN, R. K. (Ed.). *Introducing the world of education: A case study reader*. Sage, 2005.

Informações sobre os autores

Eduardo Russo: Doutor em Administração de Empresas pelo Programa de Pós-graduação em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor Assistente de Negócios Internacionais no Rio Grande College of Business, Sul Ross State University. Contato: eduardo.russo@coppead.ufrj.br

Ariane Roder Figueira: Doutora em Ciência Política pelo Programa de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo (USP). Professora Associada de Negócios Internacionais no Instituto COPPEAD de Administração, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsa produtividade em pesquisa (PQ/Coselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ). Contato: ariane.roder@coppead.ufrj.br

Andréa Reis Ferreira Torres: Doutora em História pelo Programa de Pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Técnica em Assuntos Educacionais na UFRJ. Contato: andrearfortres@hotmail.com

Contribuições dos autores

Eduardo Russo: Concepção e desenho do estudo: Participou da concepção inicial e no desenho do estudo; Aquisição de dados: Principal responsável pela coleta dos dados; Análise e interpretação dos dados: Analisou e interpretou os dados coletados; Redação do manuscrito: Escreveu o texto principal do artigo; Revisão crítica do manuscrito: Revisou criticamente o manuscrito a partir dos feedbacks recebidos.

Ariane Roder Figueira: Concepção e desenho do estudo: Contribuiu para a concepção e desenho do estudo; Aquisição de dados: Supervisionou a coleta de dados; Análise e interpretação dos dados: Forneceu orientação e supervisão durante a análise dos dados; Supervisão: Supervisionou toda a pesquisa; Revisão crítica do manuscrito: Revisou o manuscrito, fornecendo feedback crítico e aprovando a versão final.

Andréa Reis Ferreira Torres: Concepção e desenho do estudo: Acompanhou a concepção do estudo; Aquisição de dados: Contribuiu na coleta e curadoria dos dados; Análise e interpretação dos dados: Auxiliou na análise dos dados; Redação do manuscrito: Auxiliou na revisão do texto do manuscrito; Revisão crítica do manuscrito: Contribuiu com a revisão crítica do conteúdo para garantir a precisão e a clareza do manuscrito.

Dados: Podem ser acessados em <https://doi.org/10.5281/zenodo.16326369>, gratuitamente.

Conflito de interesses: Os autores declaram que não há conflito de interesse com o presente artigo.

Financiamento: Este trabalho foi financiado em parte por fundos do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação COPPETEC, no âmbito do projeto de Pós-Doutorado “Diplomacia Científica para a Inovação: O Caso da Internacionalização da UFRJ”, registrado sob o Processo interno nº 23079.238670/2022-11.9.

Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial: Neste artigo, LanguageTool foi empregado para revisar a ortografia e a concordância do conteúdo. O uso dessa ferramenta foi com o intuito de sugestões e correções, assegurando a clareza e a precisão do texto.